

QARAQALPAQ TILINDE ADAM ATLARINI QOYILIV OZGESHELIKLARI

Seytjanova Gáwhar

Nókis mámleketlik pedagogikalıq instituti magistranı
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15006147>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01- Mart 2025 yil
Ma'qullandi: 06- Mart 2025 yil
Nashr qilindi: 11-Mart 2025 yil

KEY WORDS

onomastika, antroponimika, adam atları, atalıw sebepleri, xalıq, millet, dástúr, isenim.

ABSTRACT

Bul maqalada antroponimikaniń izertlew obyektı, izertleniw jaǵdayları, qaraqalpaq tilinde adam atlarınıń qoyılıw sebepleri, ózine tán ózgeshelikleri, semantikalıq belgileri lingvistikal'q aspektte analiz etilgen.

Til xalıqtıń biybaha ruwxıy baylıǵı bolıp, ol milletti millet sıpatında tanıtatuǵın ayırıqsha belgilerdiń biri esaplanadı. Til birlikleriniń ishinde onomastikalıq materiallar (adam atları, jer-suw, ornlardıń atamaları) óziniń tariyxıyılıǵı, ózgerislerge kem ushırawı, tillik elementlerdi ózinde jaqsı saqlawı, uzaq dáwirlerge shekem qollanıwı menen ajralıp turadı. Menshikli atamalardıń til birlikleri arasındaǵı tutqan ornınıń áhmiyetli ekenligi sociolingvistikalıq, pragmalıngvistikalıq, angropocentristlik hám lingvokulturologiyalıq aspektlerde izertlew principleriniń jetilistirilip, olardı til, millet hám mádeniyat birligi menen baylanıslı jańasha kózqarasta izertlewdi talap etpekte.

Onomastikaniń antroponimika tarawı adam atlarınıń mánisin, tariyxıy shıǵısın, qaysı tilge tán ekenligin, qoyılıw sebeplerin, qurılısın hám basqa da táreplerin arnawlı túrde úyrenedi. Antroponimikada tek adam atların ǵana emes, familiya, áke atı, ataq (titul), jasırın (pseudonim), laqap atların – qullası adamǵa baylanıslı qoyılǵan barlıq menshikli atları úyreniledi. Ol grekshe *anthropos* - «adam» hám *onyma* «at, atama, isim» mánilerin bildiredi.

Adam atları, birinshi gezekte, adamnıń jámiyettegi ornın ajratıp kórsetiw ushın qoyıladı. Antroponimler basqa sózler sıyaqlı tildiń zańlılıqlarına baǵınadı, sonlıqtan til sistemasınıń tiykarǵı bir bólegin quraydı, olar etnografiya, tariyx, sociologiya, huqıq penen birgelikte tıǵız lingvistikalıq baylanısta úyreniledi. Til biliminde antroponimler menen birge menshikli adam atları terminleri de teńdey qollanıla beredi.

Hár qanday tildegi menshikli adam atların toplaw, olardı ilimiy jaqtan izertlew arqalı til iyesi bolǵan xalıqtıń tariyxın, tilin, sonıń menen birge úrp-ádet hám dástúrlerin, at qoyıw dástúrlerin, oylawı hám qorshaǵan ortalıqtı qabıllaw ózgesheliklerin, socialıq jaǵdayların h.t.b. sırların ashıwǵa boladı. Qaraqalpaq tilindegi antroponimler qaraqalpaq xalıqtıń mádeniy dárejesin sáwlelendiriwshi, onıń dáslepki, túpkilikli tiykarın saqlawshı házirgi waqıttıń talabına sáykes «jańalanıp» kiyatırǵan ruwxıy-mádeniy baylıǵı esaplanadı.

Qaraqalpaq til biliminde antroponimler tilshi ilimpazlar tárepinen izertlengen. Qaraqalpaq onomastikası (antroponimleri) boyınsha ilimiy izertlewler júrgiziwdiń zárúr

ekenin dáslepkielerden bolıp N.A.Baskakov atap ótken edi. Ol óziniń «Қарақалпақский язык» dep atalgan kólemli miynetiniń sońına qaraqalpaqsha adam atlarınıń dizimin qosımsha etip beredi [1]. Bunnan keyin qaraqalpaq antroponimleri boyınsha arnawlı monografiyalıq izertlewler qolǵa alındı. Atap aytatuǵın bolsaq, Yu.N.Xojalepesova 1995-jılı «Прозвища в система каракалпақской антропонимии» degen temada kandidatlıq dissertaciyasını qorǵadı [7]. Bul miynette qaraqalpaq tilinde qollanılıp kiyatırǵan laqaplarıń leksika-semantikalıq hám grammatikalıq, sonday-aq qoyılıw ózgeshelikleri úyrenilgen. Al, O.Sayımbetov «Қарақалпақ тилиндеги адам атларының қурамы хәм қурылысы» degen temadaǵı kandidatlıq dissertaciyası hám 2000-jılı baspada shıqqan «Қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атлары» dep atalgan monografiyasında qaraqalpaqsha menshikli atlarıń tariyxı, shıǵısı, quramı hám qurılısı, semantikalıq, etimologiyalıq ózgeshelikleri analiz etilgen [6].

Qaraqalpaq antroponimleriniń quramlıq bólegi esaplangan folklorlıq dóretpelerdegi (dástanlardagı) adam atlarınıń lingvokulturologiyalıq analizi Z.Dániyarovaniń dissertaciyasında hár tárepleme talqılangan [5]. Dissertaciyada qaraqalpaq dástanlarındagı antroponimlerdiń xalıq mádeniyatında tutqan ornı, adam atları mazmunındaǵı milliy-mádeniy konceptler, dástanlarda at qoyıw dástúrleriniń ózgesheligi, túrkiy, arab hám parsı tillerge tán atlar t.b. máseleler óz sheshimin tapqan.

Adam atları, birinshi gezekte, adamnıń jámiyettegi ornın ajıratıp kórsetiw ushın qoyladı. Olar tildegi basqa sózler sıyaqlı tildiń zańlılıqlarına baǵınadı, sonlıqtan til sistemasınıń tiykarǵı bir bólegin quraydı.

Náreste tuwılǵannan keyin ata-ananıń birinshi wazıypası – oǵan shıraylı, mazmunlı at qoyıw. Bunı musulman xalıqları ata-ananıń perzent aldındaǵı úsh parızınıń birinshisi dep esaplaydı. Hár bir xalıqta at qoyıwda ózilerine tán ózgeshelikleri boladı. Qoyılǵan adam atlarında xalıqtıń úrp-ádet dástúri, iyman-isenimi óz kórinisin tabadı. At qoyıw óneriniń eń kózge kórinetuǵın ózgeshelikleriniń biri – balaǵa at bererde shańaraq aǵzalarınıń ismin tákirarlamawı bolıp esaplanadı. Bul haqqında belgili alım E.Begmatovtıń mına pikiri itibarǵa ılayıq: «Túrkiy xalıqlarınıń balaǵa isim beriw dástúrlerine göre, nárestege ózi tuwılǵan áwlad yaki ruwında tiri bolǵan adamlardıń isimleri qoyılmawı kerek. Sebebi uqsas isim sol áwladtaǵı adamlardı bir-birinen ayırıwǵa zıyan beredi. Sol sebepli nárestege isim tańlaǵanda áwladtaǵı tiri bolǵan adamlardıń isimleri birim-birim eske alınǵan hám balaǵa olardıń ismine uqsamaytuǵın isim qoyılǵan. Balanı mine usı ádetke ámel qılǵan halda isim bergen, bir áwlad perzentleri arasında (qanday da bir bilmewshilik sebebinen) uqsas isimniń qoyılıwı tuwısqanlar arasında narazılıqqa, giyne saqlawǵa, hátteki, jánjellerge de sebep bolǵan. Óytkeni, bul jaǵdayda isimniń aldınǵı iyesine, onıń ata-anasına, shańaraǵına húrmetsizlik, tiri adamnıń ismin «urlap ózlestiriw» dep bahalangán. Sol sebepli balaǵa qoyılǵan isim basqa bir isim menen almastırılǵan hám jol qoyılǵan qátelik dúzetilgen» [3, 598].

Qaraqalpaq xalıqında da at qoyıwqa ayrıqsha itibar beriledi. At qoyıw máresimine tek shańaraq aǵzaları emes, awıldıń jası úlken adamları, molla-ulamalar da qatnasqan. Balanıń qulaǵına azan aytıp at qoyıw dástúri házirge shekem saqlanǵan. Ásirese, qaraqalpaqlarda tuwılǵan nárestege din menen baylanıslı isimlerdi beriw dástúri keń tarqalǵan. Bul jaǵday túrkiy xalıqlar, ulıwma musulman xalıqları arasında úrdiske aylanǵan. Sebebi, adamnıń turmıs tárizi, oyı hám túsinikleri, isenimleri kópshilik jaǵdaylarda din menen baylanıslı bolıp keledi. Máselen, Alla taalaǵa baylanıslı isimlerge Allambergen, Qudaybergen, Táńirbergen, Raxman,

Kárim t.b. keltiriwge boladı. Islam dininiń muqaddes kitabı Quranda Allanıń 99 ismi keltirilgen. Olardıń kópshiligi bizge adam atları retinde belgili. E.Begmatov: «, *vahhob, vohid, karim, raxim, raxmon, samad, sattor, gaffor, qodir* sózleri «alla isimleri»nen bolıp, olar qudayğa tán belgili sıpattı sáwlelendiredi. Qağıydağa muwapıq, keltirilgen sózlerdi balağa sol formasında isim sıpatında beriw múmkin emes. Sebebi bunday jaǵdayda náreste (keń mánide insan) quday menen teńlestirilgen, bir qatarğa qoyılǵan boladı eken. Sol ushın da quday isminen jasalǵan atlar ádette arabsha «abd» («qul») yaki «qul» sózi menen tamamlanadı», – dep kórsetedi [2.32].

Internet maǵlıwmatlarǵa itibar bersek, Ózbekstanda sońǵı jılları er balalarǵa Muhammed ismin qoyıw keń úrdiske aylanǵan. Muhammed payǵambardıń ismi bolıp, arab tilinde «maqtawlı» degen mánisti ańlatadı. Bul isim de musulman xalıqlarınıń diniy túsiniqleri, isenimleri menen baylanıslı qoyılıp atır. Qaraqalpaq tilinde *Muxammed* isminiń *Maxmud, Mádneyim (Muxammed rehim), Mámbet, Axmet, Ámet* sıyaqlı ózgergen variantları da jiyi qollanıladı. Bul isim haqqında J.Shamshetov bılay deydi: «*Muxammed* atınıń adam atları quramında túrli fonetikalıq variantlarda jiyi qollanılıwı Islam dininiń payǵambarı Muxammed álayhissalamnıń atı menen tıǵız baylanıslı. Ol tariyxıy adam. Bul isim qospa antroponimlerdiń quramında sezilmeslik dárejede seslik ózgerislerge ushıraǵan» [8, 44].

Bulardan basqa, qaraqalpaq xalqında bir qatar payǵambarlardıń atların qoyıw dástúri de kóp ushırasadı: *Sulayman, Ismayıl, Yunis, Ilyas, Yusip* t.b. Bul atlar tek qaraqalpaq tilinde emes, kóplegen tillerde, ásirese, musulman xalıqlarında ushırasadı. Tuwılǵan balağa din menen baylanıslı bolǵan atlardı beriw dástúri elege shekem saqlanıp kiyatır.

Qaraqalpaqsha adam atları quramında adamzat ay, quyash, tábiyat qubılısları, haywanatlar álemi menen baylanıslı isimlerdiń kóp ushırasıwınıń ózine tán sebepleri bar. Ulıwma, adamlar erteden-aq at qoyıwǵa ayırıqsha itibar qaratqan. Olar ózleriniń átirapında, tábiyatta bolıp atırǵan waqıya hám hádiyselerge, máselen, guldirmama gúldirlewi, shaqmaqtıń shaǵıwı, ay hám quyashtıń, juldızlardıń háreketine tań qalısqan. Bul qubılıslar káramatlı dep oylaǵan, olardıń aldında ózlerin ázzi sezgen. Olarǵa sıyınǵan. Bunıń ayırım kórinisleri adam atları quramında elege deyin saqlanıp qalǵan. O.Sayımbetov óziniń izertlewinde usınday isimler haqqında pikir júritip bılay deydi: «Házirgi qaraqalpaqsha adam atlarınıń quramında áyyemgi dáwirlerdegi túrkiy xalıqlarınıń isenim hám uǵımlarǵa baylanıslı bolǵan til qatlamları kóplep ushırasadı. Erte dáwirlerde olar táńir, ay, juldız, taw hám teńiz sıyaqlı hár qıylı aspan denelerinetábiyat kórinislerine hám sonday-aq haywanatlarǵa da sıyınǵan. Buǵan túrkiy qáwimleri haqqındaǵı ayırım tariyxıy kitaplardaǵı, máselen, Oǵuzxannıń úlken balalarına *Kún, Ay, Juldız*, al kishi balalarına *Kók, Taw, Teńiz* degen atlardıń qoyılǵanlıǵı ayqın mısıl bola aladı. Bul atlar házirgi qaraqalpaq tilinde *Kúntoldı, Ayjarıq, Juldız, Tawmurat, Teńizbay* sıyaqlı qospa menshikli adam atlarınıń quramında jiyi qollanıladı [6, 54-55]. Sonday-aq, túrkiy tiller, sonıń ishinde, qaraqalpaq tilindegi adam atları quramındaǵı *Arıslan, Bekbarıs, Búrkit, Qarshıǵa, Sherniyaz, Kiyikbay* hám t.b. haywanatlar álemi menen baylanıslı payda bolǵan isimlerdiń de qoyılıwı óziniń sebepleri, etnomádeniy tiykarları bar.

Qaraqalpaq tilindegi menshikli adam atlarınıń tiykarǵı bólegin qaraqalpaq xalqınıń milliy turmıs sharayatları, burınnan toplǵan ómirlik tájiriybeleri tiykarında qoyılǵan atlar quraydı. Olar turmıstıń hár qıylı tarawlarına baylanıslı sózler, turmıslıq, tábiyat haqqında túsiniqler menen baylanıslı payda bolǵan. Máselen, xalıqtıń kún-kórisi, kúndelikli paydalanılatuǵın tutınıw buyımları hám ásbapları t.b. menen baylanıslı adam atları solardıń

qatarına kiredi. Máselen, er adamlarğa *Baltabay, Oraqbay*, hayal-qızlarğa *Ayna, Altın, Gúmis* t.b. Bulardan basqa tilimizde – *Bazarbay, Bazargúl, Bazarxan* (bazar kúnleri tuwılğan), *Bayram, Bayrambay, Bayramgúl* (hár qıylı sánelerdegi bayram kúnleri tuwılğan), *Gúzbergen* (gúzde tuwılğan), *Biysen, Biysenbay, Piyshenbay* (piyshembi kúni tuwılğan), *Erejep, Erejebbay* (Erejep ayında tuwılğan), *Jamgırbay* (jawın jawıp turğanda tuwılğan), *Jazmurat* (jazda tuwılğan), *Báhargúl, Gúlbáhár* (báhárde tuwılğan) *Juma, Jumabay, Jumabiyke* (juma kúni tuwılğan), *Qarlıbay, Qarjaw* (qar jawıp turğan waqıtta tuwılğan), *Aytbay, Aytgúl, Qurban, Qurbanbay, Qurbangúl, Qurbanazar, Qurbanbiyke* (qurban-hayt kúnleri tuwılğan), *Nawrız, Nawrızbiyke* (Nawrız bayramında tuwılğan), *Ramazan* (Ramazan ayında tuwılğan), *Sapar, Sapargaliy, Sapargúl*, (Sapar ayında tuwılğan) *Sársenbay, Sársengúl* (sárshembi kúni tuwılğan), *Tañatar, Tañbay* (tañ atıp kiyatırğanda tuwılğan) hám t.b. adam atları táriplew atlarına kiredi.

Qaraqalpaqsha adam atları quramındağı *Tursın, Turğan, Amangeldi, Kópjúrsin, Jalğas, Ersinay, Júrsinay, Tursınay*, t.b. isimler at qoyıwshılardıń tilek-ótinisleri, arızıw ármanları menen baylanıslı kelip shıqqan. Álbette, bul isimler de diniy kózqaraslardan, isenimlerden uzaq emes, sebebi adamlar ózleriniń arızıw-ármanlarınıń orınlanıwın, qabil bolıwın Alladan sorağan, Allağa isimler arqalı múrájat etken. *Ulbosın, Ulmeken, Uljan* sıyaqlı qızlarğa qoyılğan atlardıń mazmunınan shańaraqta ul perzent tuwılıwın tilegenin biliwge boladı. Bul isimlerdi qoyıw arqalı kelesi perzenttiń ul tuwılıwın niyet etken. «Shańaraqta qız perzent tuwıla berse keyingisine «Ulbosın», «Ugıl» dep at qoyıw, jin-shaytandı beziktiredi, yaǵnıy jawız árwaq «ul tuwılğan» dep aldanadı hám óziniń háreketleriniń nátiyjesizliginen pushayman jep bunnan bılay darımaytuǵın boladı degen maqsetti gózlegen» [4, 39].

Hár dáwirde de shańaraqta perzenttiń tuwılıwı ata-ananıń úlken quwanışı, shadlıǵı bolıp kelgen. Al, olarğa isim tańlap qoyıw at qoyıwshıdan úlken juwapkershilikti, bilim hám aqıldı talap etken. Qaraqalpaqlar turmısında tuwılğan perzentke isim beriwdiń ózine tán dástúrler bar. Isim qoyıwshı ushın belgili bir talaplar, kózqaraslar bolğan. Olar úlken jastağı adamlar, ulamalar, din jolin tutqan (axun, iyshan, molla) adamlar, sawatlı, bilimli adamlar, basshı bolıp jumıs islegen adamlarğa kóbirek isim qoyıw dástúr bolğan. Haqıyqatında da, olar xalıqtıń milliy mádeniyatına sáykes keletuǵın, mazmunlı, aytqanda jaǵımlı bolıp esitiletuǵın shıraylı isimlerdi tańlap qoya bilgen. Máselen, *Aqılbay, Danabay, Bekbosın, Qutlıxoja, Hasil, Nazlı, Mexriban* t.b.

Adam atların qoyıwdıń hár bir millette, xalıqta ózgeshe, basqalarğa uqsamaytuǵın, tákirarlanbaytuǵın ózgesheliklerdiń bar bolıwı tábiyiy qubılıs esaplanadı. Sebebi adam atları da tildiń basqa birlikleri sıyaqlı milliy mádeniyattıń tiykarı, úrp-ádet dástúrler menen tıǵız baylanıslı esaplanadı. Bul dástúrler xalıqtıń ómirinde júdá úlken orın tutadı.

Ulıwma alǵanda, qaraqalpaq tilindegi adam atları tariyxıy etnografıyalıq hám tillik qatlamınıń dáregi áyyemgi hám orta ásirlerdegi túrkiyshe adam atları menen tıǵız menen baylanıslı bolıp tabıladı. Sonlıqtan da, qaraqalpaqsha adam atların, olardıń qoyılıwın, payda bolıwın, ondağı leksikalıq birliklerdi, úrp-ádetler hám dástúrlerdi anıqlaw áhmiyetli másele esaplanadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar:

1. Баскаков.Н.А. Каракалпакский язык. I т. М., 1951.
2. Бегматов.Э. Номлар ва одамлар. – Тошкент: Фан. 1966.
3. Бегматов Э.Ўзбек исмлари.(изоҳли луғат). – Тошкент: Ўзбекстон миллий энциклопедияси,1998.

4. Элниязова Г. Қарақалпақ исимлери. – Нөкис: Қарақалпақстан, 1997.
5. Даниярова З. Қарақалпақ дәстанларындағы антропонимлердің лингвокультурологиялық анализи. – Филол.илим. бойынша филос.докт.дисс. – Нөкис. 2022.
6. Сайымбетов О. Қарақалпақ тилиндеги меншикли адам атлары. – Нөкис: Билим, 2000.
4. Хожалепесова Ю. Прозвища в система каракалпакской антропонимии. АКД. 1995.
8. Шамшетов Ж. Исминиздің мәнисин билесиз бе? – Нөкис: Қарақалпақстан, 1997.

INNOVATIVE
ACADEMY